

Laboratórna Diagnostika, XXVIII, 1, 2023: 61–66

VPLYV EXTRAKTU PYCNOGENOL® NA STRESOM INDUKOVANÚ PREDČASNÚ BUNKOVÚ SENESCENCIU EFFECT OF PYCNOGENOL® EXTRACT ON STRESS-INDUCED PREMATURE CELL SENESCENCE

Mária Janubová, Ingrid Žitňanová
Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

maria.janubova@fmed.uniba.sk

SÚHRN

Bunková senescencia zohráva významnú úlohu v procese starnutia organizmu. Senescentné bunky hromadia sa so zvyšujúcim sa vekom v organizme prispievajú k zhoršeniu funkcií tkanív a orgánov a rozvoju ochorení spojených so starnutím. V našej práci sme sledovali vplyv extraktu Pycnogenol® na rozvoj stresom indukovanej predčasnej senescencie, nakoľko Pycnogenol® (extrakt z kôry francúzskej prímorskej borovice *Pinus pinaster*) má výrazné antioxidantné vlastnosti a ukazuje sa aj jeho pozitívne pôsobenie na starnúci organizmus.

Kľúčové slová: Pycnogenol®; bunková senescencia; MRC-5 ľudské pľúcne fibroblasty

ABSTRACT

Cellular senescence plays an important role in the aging process. Senescent cells that accumulate in organisms with increasing age contribute to the deterioration of the tissue and organ functions and the development of age-associated diseases. In our work, we analysed the effect of Pycnogenol® extract on the development of stress-induced premature senescence, since Pycnoge-

nol® (extract from the bark of the French maritime pine *Pinus pinaster*) has significant antioxidant properties and its positive effect on the aging organism has been also shown.

Keywords: Pycnogenol®; cell senescence; MRC-5 human lung fibroblasts

ÚVOD

Stresom indukovaná predčasná senescencia je odpoveďou bunky na rôzne druhy stresu vrátane oxidačného stresu, poškodenia DNA, dysfunkcie mitochondrií, nadexpresie protoonkogénov a porušenia epigenetickej regulácie (Di Leonardo a kol., 1994; Chen a kol., 1998; Munro a kol., 2004; Serrano a kol., 1997; Ziegler a kol., 2015).

Senescentné bunky majú zastavený bunkový cyklus a vyznačujú sa viacerými zmenami v bunkovej morfológii a fyziológii (Campisi, d'Adda di Fagnola, 2007). K typickým znakom senescentných buniek patrí ich znížený rast, zväčšený a menej pravidelný tvar, zväčšené jadro, produkcia zvýšeného množstva reaktívnych foriem kyslíka a zvýšená aktivita lyzozomálnej β -galaktozidázy pri pH 6, ktorá je známa ako β -galaktozidáza asociovaná so

senescenciou (SA- β -galaktozidáza) (C a m p i s i, d'Á d d a di F a g a g n a, 2007; D i m r i a kol., 1995; P a s s o s a kol., 2010).

V senescentných bunkách je zmenená aj expresia génov. Vo zvýšenej miere sa exprimujú gény, kódujúce proteíny, ktoré sa podieľajú na inhibícii bunkového cyklu ako je p21 a p16 (C a m p i s i, d'Á d d a di F a g a g n a, 2007).

Bolo zistené, že so zvyšujúcim sa vekom sa senescentné bunky hromadia v organizme a prispievajú k zhoršeniu funkcií tkanív a orgánov a rozvoju ochorení spojených so starnutím (B h a t a kol., 2012; J e y a p a l a n, S e d i v y, 2008; M i n a m i n o a kol., 2002; P r i c e a kol., 2002).

Pycnogenol® je polyfenolový extrakt z kôry francúzskej prímorskej borovice *Pinus pinaster*, ktorý je známy svojimi antioxidantnými vlastnosťami. Pycnogenol® dokáže indukovať expresiu antioxidantných enzýmov, zvyšovať aktivitu antioxidantných enzýmov, regenerovať vitamín C a ochraňovať vitamín E a glutatión pred oxidačným stresom. Okrem pozitívneho pôsobenia na metabolizmus antioxidantov Pycnogenol® ovplyvňuje aj tvorbu a prežívanie voľných radikálov. Pycnogenol® má schopnosť inaktivovať superoxidový aniónový a hydroxylový radikál a inhibuje tvorbu singletového kyslíka (G u l a t i, 2005; I r a v a n i, Z o l f a g h a r i, 2011; R o h d e w a l d, 2002; W e i a kol., 1997). Ukazuje sa, že Pycnogenol® tiež ovplyvňuje aj proces starnutia. V myšacom modeli predčasného starnutia Pycnogenol® viedol k zlepšeniu funkcie T- a B-lymfocytov (L i u a kol., 1998). U ľudí bola zaznamenaná zvýšená expresia enzýmov potrebných pre tvorbu kyseliny hyalurónovej (HAS-1) a kolagénu (M a r i n i a kol., 2012). Vplyv extraktu Pycnogenol® na proces bunkovej senescencie zatiaľ nebol dostatočne preskúmaný.

V našej práci sme preto sledovali vplyv extraktu Pycnogenol® na rozvoj peroxidom vodíka indukovanej predčasnej senescencie alebo etopozidom indukovanej predčasnej senescencie.

METÓDA

Kultivácia bunkovej línie MRC-5

Bunkovú líniu MRC-5 (ľudské pľúcne fetálne fibroblasty) sme kultivovali v MEM s obsahom 1 % L-glutamínu, 1 % neesenciálnych aminokyselín, 1 % penicilín-streptomycínu a 10 % fetálneho telacieho séra. Bunky sme pasážovali pomocou 0,25 % trypsín-EDTA roztoku.

Indukcia senescencie v bunkách

Bunky sme nasadili na kultivačné platne a po 24 hodinovej kultivácii pri 37 °C a 5 % CO₂ sme k nim pridali 100 μ M peroxid vodíka na 0,5 hodinu alebo 80 μ M etopozid (VP16) na 1 hodinu. Po uplynutí uvedenej doby sme bunkám vymenili médium a kultivovali ich v termostate pri 37 °C a 5 % CO₂ do 5. dňa od nasadenia buniek, kedy sme uskutočnili vybrané experimenty.

Ovplyvnenie buniek extraktom Pycnogenol®

Extrakt Pycnogenol® bol rozpustený v DMSO a skladovaný pri +4 °C ako 50 mg·ml⁻¹ zásobný roztok.

Pre-treatment

Extrakt Pycnogenol® sme v koncentrácii 30–50 μ g·ml⁻¹ pridávali k bunkám na 24 hodín pred indukciou senescencie.

Post-treatment

Extrakt Pycnogenol® sme v koncentrácii 30–50 μ g·ml⁻¹ pridávali k bunkám na 24 hodín po indukciu senescencie.

Sledovanie vplyvu extraktu Pycnogenol® na rast MRC-5 bunkovej línie

Vplyv extraktu Pycnogenol® na rast MRC-5 bunkovej línie sme sledovali pomocou metyltiazol tetrazoliového (MTT) testu. Bunky sme kultivovali v 96-jamkových platničkách, pričom sme vysievali 10 000 buniek na cm². K bunkám sme hneď pridali extrakt Pycnogenol® v koncentrácii 5, 10, 20, 30, 40 alebo 50 μ g·ml⁻¹ a bunky sme kultivovali 24 hodín pri 37 °C a 6 % CO₂. Po uplynutí 24 hodín sme bunkám vymenili médium a bunky kultivovali do 5. dňa od nasadenia, kedy sme k bunkám pridali 20 μ l MTT roztoku (5 mg·ml⁻¹ v 1 \times PBS) do každej jamky a následne sme bunky inkubovali 4 hodiny pri 37 °C a 6 % CO₂. Po skončení inkubácie sme odsali médium a do každej jamky sme pridali 200 μ l DMSO a platničku sme na 5 minút umiestnili na trepačku. Absorbanciu sme merali pomocou mikroplatničkového spektrofotometra pri 490 nm.

Sledovanie vplyvu extraktu Pycnogenol® na rast buniek v podmienkach indukujúcich senescenciu

Vplyv extraktu Pycnogenol® na rast buniek v podmienkach indukujúcich senescenciu sme sledovali pomocou metyltiazol tetrazoliového (MTT) testu. Bunky sme vysiali na 96-jamkové platničky v množstve 10 000 buniek na cm². V bunkách bola následne indukovaná senescencia ako sme popísali v časti Indukcia senescencie v bun-

kách. Bunky boli ovplyvnené extraktom Pycnogenol® buď pred indukciou senescencie (pretreatment) alebo po indukcii senescencie (posttreatment) ako sme uviedli v časti Ovplyvnenie buniek extraktom Pycnogenol®. Po troch dňoch od indukcie senescencie sme k bunkám pridali 20 µl MTT roztoku (5 mg·ml⁻¹ v 1 × PBS) do každej jamky a inkubovali 4 hodiny pri 37 °C a 5 % CO₂. Po skončení inkubácie sme odsali médium a do každej jamky sme pridali 200 µl DMSO a platničku sme na 5 minút umiestnili na trepačku. Absorbanciu sme merali pomocou mikropatničkového spektrofotometra pri 490 nm.

Štatistické vyhodnotenie výsledkov

Štatistická analýza bola uskutočnená pomocou jednosmernej ANOVY s Bonferroniho korekciou. Hodnota $p < 0,05$ bola považovaná za štatisticky významnú. Výsledky sú vyjadrené ako priemer ±SD.

VÝSLEDKY

Vplyv extraktu Pycnogenol® na rast MRC-5 bunkovej línie

Vplyv extraktu Pycnogenol® na rast MRC-5 bunkovej línie sme sledovali pomocou MTT testu. Bunky sme ovplyvňovali extraktom Pycnogenol® v koncentracii 5, 10, 20, 30, 40 alebo 50 µg·ml⁻¹/24 hodín. Žiadna z použitých koncentracií extraktu Pycnogenol® signifikantne neovplyvnila rast MRC-5 buniek v porovnaní s DMSO kontrolou (Obr. 1).

Vplyv extraktu Pycnogenol® na rast buniek v podmienkach indukujúcich senescenciu

Vplyv extraktu Pycnogenol® na rast buniek v podmienkach indukujúcich senescenciu sme sledovali pomocou MTT testu.

Pretreatment

V tomto experimente boli bunky inkubované s extraktom Pycnogenol® 24 hodín pred indukciou senescencie. Signifikantné účinky extraktu Pycnogenol® na rast buniek sme zaznamenali len pri etopozidom indukovanej senescencii. Pycnogenol® v koncentracii 30, 40 alebo 50 µg·ml⁻¹ výrazne zvýšil rast buniek (135,56 ± 9,52 %, 146,03 ± 9,52 % alebo 137,78 ± 15,87 %), v ktorých bola indukovaná senescencia etopozidom v porovnaní s ED kontrolou (Obrázok 2B). Jedným z markerov senescencie

je znížený rast buniek v dôsledku zastavenia bunkového cyklu. Zvýšený rast buniek po pôsobení extraktu Pycnogenol® pravdepodobne poukazuje na existenciu vyššieho množstva proliferujúcich buniek a menšieho množstva senescentných buniek v porovnaní s ED kontrolou.

Posttreatment

V tomto experimente boli bunky inkubované s extraktom Pycnogenol® 24 hodín po indukcii senescencie. V prípade peroxidom indukovanej senescencie posttreatment s extraktom Pycnogenol® v koncentracii 30, 40 alebo 50 µg·ml⁻¹ viedol k poklesu rastu buniek (81,89 ± 16,22 %, 68,92 ± 13,51 % a 60 ± 10,81 %), ktorý bol závislý od použitej koncentracie extraktu Pycnogenol® (Obrázok 3A). Pri etopozidom indukovanej senescencii sme signifikantný účinok pozorovali len pri ovplyvnení buniek s extraktom Pycnogenol® v koncentracii 30 alebo 40 µg·ml⁻¹, čo viedlo k miernemu poklesu rastu buniek (86,94 ± 11,11 % alebo 88,61 ± 11,11 %) (Obr. 3B).

Obr. 1. Vplyv extraktu Pycnogenol® na viabilitu MRC-5 bunkovej línie NB – bunky neovplyvnené extraktom Pycnogenol® alebo DMSO, DMSO – bunky ovplyvnené inkubované s 1000× riedeným DMSO/24 h, 5, 10, 20, 30, 40 alebo 50 µg·ml⁻¹ – bunky ovplyvnené extraktom Pycnogenol® v koncentracii 5, 10, 20, 30, 40 alebo 50 µg·ml⁻¹/24 hodín; Výsledky sú priemer ± SD 3 nezávislých experimentov, každý experiment bol robený v 5–6 jamkách; jednosmerná ANOVA s Bonferroniho korekciou; NB vs. DMSO: $b - p < 0.01$; DMSO vs. 5, 10, 20, 30, 40 alebo 50 µg·ml⁻¹

Obr. 2. Vplyv extraktu Pycnogenol® na rast buniek v podmienkach indukujúcich senescenciu – pretreatment

A – peroxidom indukovaná senescencia; B – etopozidom indukovaná senescencia

P – bunky ovplyvnené 100 μM peroxidom vodíka/0,5 hod; E – bunky ovplyvnené 80 μM etopozidom/1 hod; PD/ED – bunky inkubované s 1000x riedeným DMSO/24 h a následne ovplyvnené 100 μM peroxidom vodíka/0,5 hod alebo 80 μM etopozidom/1 hod, P/E + 30, 40 alebo 50 $\mu\text{g}\cdot\text{ml}^{-1}$ – bunky inkubované s extraktom Pycnogenol® v koncentrácii 30, 40 alebo 50 $\mu\text{g}\cdot\text{ml}^{-1}$ /24 hodín a následne ovplyvnené 100 μM peroxidom vodíka/0,5 hod alebo 80 μM etopozidom/1 hod; Výsledky sú priemer \pm SD 3 nezávislých experimentov, každý experiment bol robený v 4–6 jamkách; jednosmerná ANOVA s Bonferroniho korekciou; P vs. PD alebo E vs ED; PD vs. P + 30, 40 alebo 50 $\mu\text{g}\cdot\text{ml}^{-1}$ alebo ED vs E + 30, 40 alebo 50 $\mu\text{g}\cdot\text{ml}^{-1}$: c' – p < 0.001

Obr. 3. Vplyv extraktu Pycnogenol® na rast buniek v podmienkach indukujúcich senescenciu – posttreatment

A – peroxidom indukovaná senescencia B – etopozidom indukovaná senescencia

P – bunky ovplyvnené 100 μM peroxidom vodíka/0,5 hod; E – bunky ovplyvnené 80 μM etopozidom/1 hod; PD/ED – bunky ovplyvnené 100 μM peroxidom vodíka/0,5 hod alebo 80 μM etopozidom/1 hod a následne inkubované s 1000x riedeným DMSO/24h, P/E+30, 40 alebo 50 $\mu\text{g}\cdot\text{ml}^{-1}$ – bunky ovplyvnené 100 μM peroxidom vodíka/0,5 hod alebo 80 μM etopozidom/1 hod a následne inkubované s extraktom Pycnogenol® v koncentrácii 30, 40 alebo 50 $\mu\text{g}\cdot\text{ml}^{-1}$; Výsledky sú priemer \pm SD 3 nezávislých experimentov, každý experiment bol robený v 4–6 jamkách; jednosmerná ANOVA s Bonferroniho korekciou; P vs. PD alebo E vs ED; PD vs. P+30, 40 alebo 50 $\mu\text{g}\cdot\text{ml}^{-1}$ alebo ED vs E+30, 40 alebo 50 $\mu\text{g}\cdot\text{ml}^{-1}$: a' – p < 0.05, b' – p < 0.01, c' – p < 0.001

DISKUSIA

V našej práci sme sledovali vplyv extraktu Pycnogenol® na rozvoj peroxidom vodíka indukovanej predčasnej senescencie alebo etopozidom indukovanej predčasnej senescencie.

V prípade peroxidom vodíka indukovanej senescencie sme zaznamenali pokles rastu buniek, ak sa peroxid vodíka pridával k bunkám pred inkubáciou s extraktom Pycnogenol®, zatiaľ čo inkubácia buniek s extraktom Pycnogenol® pred pridaním peroxidu vodíka k bunkám nemala významný účinok na rast buniek.

V predchádzajúcich štúdiách sledujúcich vplyv extraktu Pycnogenol® na bunky vystavené oxidačnému stresu bolo pozorované zvýšené prežívanie buniek a pokles malondialdehydu – markeru lipoperoxidácie. Pycnogenol® bol pridaný k endotelovým bunkám pred ovplyvnením buniek t-butylhydroxyperoxidom (Rong a kol., 1994).

Z uvedeného vyplýva, že pretreatment s extraktom Pycnogenol® je schopný ochrániť bunky pred oxidačným stresom a mohol by viesť aj k poklesu tvorby senescentných buniek vyvolanej oxidačným stresom. V našom prípade sme však takýto účinok nepozorovali. Je možné, že pri pretreatmente s extraktom Pycnogenol® v iných koncentráciách by peroxidom indukovaná senescencia v MRC-5 bunkách bola potlačená.

Je tiež známe, že polyfenoly okrem antioxidantných účinkov môžu mať aj prooxidačné účinky (Trebatická, Ďuračková, 2015).

Za znížený rast buniek v našich experimentoch v prípade posttreatmentu s extraktom Pycnogenol® pri peroxidom indukovanej senescencii by mohol byť zodpovedný práve prooxidačný účinok polyfenolov tvoriacich zložky extraktu Pycnogenol®.

V prípade etopozidom indukovanej senescencie sme pozorovali zvýšenie rastu buniek, ak sa etopozid pridával k bunkám pred inkubáciou s extraktom Pycnogenol®. Posttreatment s extraktom Pycnogenol® viedol k miernemu poklesu rastu buniek.

Bolo zistené, že etopozid okrem inhibície DNA topozimerázy II, dokáže zvyšovať oxidačný stres v bunkách. Konkrétne, etopozid vedie k zníženej expresii 8-oxoguanín glykozylázy, ktorá je potrebná pre opravu DNA, zvýšenej tvorbe 8-hydroxy-2-deoxyguanozínu, zvýšenej lipoperoxidácii a zníženiu množstva redukovaného glutatiónu. Ďalej sa zistilo, že oxidačný stres spôsobený etopozidom je mož-

né potlačiť pomocou flavonoidu wogonínu. Pretreatment s flavonoidom wogonínom zvýšil expresiu 8-oxoguanín glykozylázy, redukoval tvorbu 8-hydroxy-2-deoxyguanozínu a lipoperoxidáciu a zabránil zvýšenej redukcii glutatiónu (Attia a kol., 2013).

Pretreatment s flavonoidom wogonínom však neovplyvnil inhibičný účinok etopozidu na DNA topozimerázu II (Attia a kol., 2013). Podobne pretreatment s extraktom Pycnogenol® mohol potlačiť oxidačný stres vyvolaný etopozidom aj pri etopozidom indukovanej senescencii v MRC-5 bunkách, čo malo za následok zvýšenie rastu buniek, nakoľko Pycnogenol® je extrakt obsahujúci flavonoidy. Zvýšený rast buniek by mohol poukazovať na existenciu vyššieho množstva proliferujúcich buniek a menšieho množstva senescentných buniek, čo je však potrebné potvrdiť ďalšími experimentami detegujúcimi markery senescencie.

Pri posttreatmente s extraktom Pycnogenol® oxidačný stres vyvolaný etopozidom v kombinácii s extraktom Pycnogenol® pravdepodobne spôsobil, že Pycnogenol® reagoval ako prooxidant a následne sa znížil rast buniek.

ZÁVER

Naše experimenty ukázali, že posttreatment s extraktom Pycnogenol® dokáže znížiť rast buniek pri peroxidom aj etopozidom indukovanej senescencii, zatiaľ čo pretreatment s extraktom Pycnogenol® vedie k zvýšeniu rastu buniek pri etopozidom indukovanej senescencii. Z našej práce vyplýva, že účinok extraktu Pycnogenol® pravdepodobne závisí od veľkosti oxidačného stresu, ktorému sú bunky vystavené.

Podakovanie

Práca je podporená z grantu EU, z programu CBC, Interreg V-A-NutriAging V-0014

LITERATÚRA

1. Attia, S. M. et al. (2013): Wogonin attenuates etoposide-induced oxidative DNA damage and apoptosis *via* suppression of oxidative DNA stress and modulation of OGG1 expression. *Food and Chemical Toxicology*, 59, pp. 724–730. doi: 0.1016/j.fct.2013.07.022.

2. **Bhat, R. et al. (2012):** Astrocyte senescence as a component of Alzheimer's disease. *PLoS One*, doi:10.1371/journal.pone.0045069.
3. **Campisi, J. and d'Adda di Fagagna, F. (2007):** Cellular senescence: when bad things happen to good cells. *Nature Reviews Molecular Cell Biology*, 8(9), pp. 729–740. doi: 10.1038/nrm2233.
4. **DiLeonardo, A. et al. (1994):** DNA damage triggers a prolonged p53-dependent G1 arrest and long-term induction of Cip1 in normal human fibroblasts. *Genes Development*, 8, pp. 2540–2551. doi: 10.1101/gad.8.21.2540.
5. **Dimri, G. P. et al. (1995):** A biomarker that identifies senescent human cells in culture and in aging skin *in vivo*. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 92, pp. 9363–9367. doi: 10.1073/pnas.92.20.9363.
6. **Gulati, O. P. (2005):** The nutraceutical Pycnogenol: its role in cardiovascular health and blood glucose control. *Biomedical Reviews*, 16, pp.49–57. doi: 10.14748/bmr.v16.94
7. **Chen, Q. M. et al. (1998):** Molecular analysis of H₂O₂-induced senescent-like growth arrest in normal human fibroblasts: p53 and Rb control G1 arrest but not cell replication. *Biochemical Journal*, 332, pp. 43–50. doi: 10.1042/bj3320043.
8. **Iravani, S. and Zolfaghari, B. (2011):** Pharmaceutical and nutraceutical effects of *Pinus pinaster* bark extract. *Research in Pharmaceutical Sciences*, 6(1), pp. 1–11.
9. **Jeyapalan, J. C. and Sedivy, J. M. (2008):** Cellular senescence and organismal aging. *Mechanisms of Ageing and Development*, 129(7–8), pp. 467–474. doi: 10.1016/j.mad.2008.04.001.
10. **Liu, F. J., Zhang, Y. X. and Lau, B.H. (1998):** Pycnogenol enhances immune and haemopoietic functions in senescence-accelerated mice. *Cellular and Molecular Life Sciences*, 54(10), pp. 1168–1172. doi: 10.1007/s000180050245.
11. **Marini, A. et al. (2012):** Pycnogenol® effects on skin elasticity and hydration coincide with increased gene expressions of collagen type I and hyaluronic acid synthase in women. *Skin Pharmacology and Physiology*, 25(2), pp. 86–92. doi: 10.1159/000335261.
12. **Minamino, T. et al. (2002):** Endothelial cell senescence in human atherosclerosis: role of telomere in endothelial dysfunction. *Circulation*, 10, pp. 1541–1544. doi: 10.1161/01.cir.0000013836.85741.17.
13. **Munro, J. et al. (2004):** Histone deacetylase inhibitors induce a senescence-line state in human cells by a p16-dependent mechanism that is independent of a mitotic clock. *Experimental Cell Research*, 295, pp. 525–538. doi: 10.1016/j.yexcr.2004.01.017.
14. **Passos, J. F. et al. (2010):** Feedback between p21 and reactive oxygen production is necessary for cell senescence. *Molecular Systems Biology*, 6, pp. 1–14. doi: 10.1038/msb.2010.5
15. **Price, J.S. et al. (2002):** The role of chondrocyte senescence in osteoarthritis. *Aging Cell*, 1, pp. 57–65. doi: 10.1046/j.1474-9728.2002.00008.x.
16. **Rohdewald, P. (2002):** A review of the French maritime pine bark extract (Pycnogenol), a herbal medication with a diverse clinical pharmacology. *International Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics*, 40(4), pp. 158–168. doi: 10.5414/cpp40158.
17. **Rong, Y. et al. (1994):** Pycnogenol protects vascular endothelial cells from t-butyl hydroperoxide induced oxidant injury. *Biotechnology therapeutics*, 5(3-4), pp. 117–126.
18. **Serrano, M. et al. (1997):** Oncogenic ras provokes premature cell senescence associated with accumulation of p53 and p16/INK4a. *Cell*, 88, pp. 593–602. doi: 10.1016/s0092-8674(00)81902-9.
19. **Trebatická, J. and Ďuračková, Z. (2015):** Psychiatric Disorders and Polyphenols: Can They Be Helpful in Therapy ? *Oxidative Medicine and Cellular Longevity*. doi: 10.1155/2015/248529.
20. **Wei, Z. H., Peng, Q. L. and Lau, B. H. (1997):** Pycnogenol enhances endothelial cell antioxidant defenses. *Redox Report*, 3(4), pp. 219–224. doi: 10.1080/13510002.1997.11747113.
21. **Ziegler, D.V., Wiley, C. D. and Velarde, M. C. (2015):** Mitochondrial effectors of cellular senescence: beyond the free radical theory of aging. *Aging Cell*, 14, pp. 1–7. doi: 10.1111/ace.12287.